

INTELLEKTUAL RIVOJLANGAN YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA INTERFAOL TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Amirov Baxtiyor Xurram o'g'li

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Yoshlar bilan ishlash,
ma'naviyat va ma'rifat bo'limi Tyutori

ANNOTATSIYA

Maqolada intellektual yosh avlodni kamol toptirishda dars mashg'ulotlarida qo'llaniladigan interfaol ta'lim texnologiyalari ya'ni "Changeable cloud", "Insert", "Veer" kabi ta'lim texnologiyalarining qo'llash ahamiyati, ta'lim berishda tutgan o'rni va qo'lash doirasi haqida ilmiy mulohaza va fikrlar keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyalari, innovatsiya, samaradorlik, interfaol, changeable cloud, insert, veer.

ANNOTATION

The article provides a brief overview of environmental education, in particular, an example of teaching based on problem-based learning technology used in solving environmental problems.

Keywords: environmental education, environmental education, educational technology, problem-based education.

АННОТАЦИЯ

В статье дается краткий обзор экологического образования, в частности, приводится пример обучения на основе проблемно-ориентированной технологии обучения, используемой при решении экологических проблем.

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое образование, образовательная технология, проблемное образование.

Ma'lumki, hozirgi kunda buyuk davlatimiz jahonda o'z mavqeyiga ega bo'lish, chet yel tajribasi har bir jabhaga olib kirish va zamonning har qanday talabiga javob bera oladign kadrlarni tayyorlashni davlat siyosatiga ko'tarmoqda. Shu sababdan hamki, ta'lim sohasini isloh qilish ham nazardan chetda qolgani yo'q, xususan «Ta'lim

to'g'risida»gi qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» asosida ta'lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan tub islohotlarning asosiy yo'nalishlarini belgilab olish dastlabki bosqichlardan biridir masalan ta'lim mazmunini, tizimini isloh qilish, ta'lim-tarbiya boshqaruvini isloh qilish, ta'limning bozor iqtisodiyotiga asoslangan mexanizmini yaratish, ota-ona, o'qituvchi-o'quvchining ta'lim jarayoniga bo'lgan yangicha qarashlarini shakllantirish kabilar belgilab olingan bo'lsa ushbu islohot yo'nalishlarining amalyotda tatbiq etilishida va xarakterga keltirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini olib kirish maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol ta'lim metodlari, innovatsion texnologiyalar, pedagogik, axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan e'tibor kundan-kunga kuchayib borayotganini e'tirof etish joiz va buning asosiy sabablaridan biri shu paytgacha ta'limda qo'llab kelingan an'anaviy tarzda tayyor keltirgan bilimlarni shunchaki eslab qolishga qaratilgan bo'lsa endilikda no'anaviy tarzda dars mashg'ulotlarini o'tilganda bilimlarni mustaqil o'rganishlari, tatqiqot etishlarini olib borishlari va texnologiyani qo'llab bilimlarni puxta va aniq egallashni, real hayotda sinab ko'rishni va ular ustida mulohaza yuritishlariga zamin yaratadi. Natijada talaba va o'qituvchining shaxsiy rivojlanishi, kasbiy faoliyatda to'g'ri qaror qabul qila olish ko'nikmalarini va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik qobiliyatlarini shakllantirishga ko'mak beradi.

Shuning uchun oliy o'quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari - interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi-talabalarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Kasbiy fanlarni o'qitish jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan ba'zi bir treninglar (texnologiyalar)ga tavsifnoma berib, ba'zilarini o'tkazish tartibi to'g'risida metodik tavsifnoma berib o'tamiz:

«Veer» (elpig'ich) texnologiyasi

Bu texnologiya murakkab, ko'ptarmoqli, mumkin qadar muammo xarakteridagi mavzularni o'rganishga qaratilgan. Texnologiyaning mohiyati shundan iboratki, bunda mavzuning turli tarmoqlari bo'yicha axborot beriladi va ularning har biri alohida muhokama etiladi. «Veer» texnologiyasi tanqidiy, tahliliy, aniq va mantiqiy fikrlarni rivojlantirishga hamda o'z g'oyalari va fikrlarini yozma va og'zaki shaklda bayon etish hamda himoya qilishga imkoniyat yaratadi.

Ushbu texnologiya mavzuni o'rganishning turli bosqichlarida qo'llanilishi mumkin:

- boshida o'z bilimlarini erkin faollashtirish;
- mavzuni o'rganish jarayonida uning asoslarini chuqur fahmlash va anglab yetish;
- yakunlash bosqichida olingan bilimlarni tartibga solish.

Asosiy tushunchalar quyidagilar:

1. Aspekt (nuqtai nazar) bilan predmet, hodisa va tushuncha tekshiriladi.
2. Afzallik – biror narsa bilan qiyoslangandagi ustunlik, imtiyoz.
3. Fazilat – ijobiy sifat.
4. Nuqson – nomukammallik, qoidalarga, mezonlarga nomuvofiqlik.
5. Xulosa – muayyan bir fikrga, mantiqiy qoidalar bo'yicha dalildan natijaga kelish.

Ta'limdan tashqari bu texnologiya tarbiyaviy xarakterdagi qator vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi:

- jamoa, guruhlarda ishlash mahorati;
- muammolar, vaziyatlarni turli nuqtai nazardan muhokama qilish mahorati;
- murosali qarorlarni topa olish mahorati;
- o'zgaralar fikriga hurmat;
- xushmuomalalik;
- faollik;
- ishga ijodiy yondashish;
- muammoga diqqatni jamlay olish mahorati.

“INSERT”

Bu metod o'zlashtirilishi ko'zda tutilgan yangi mavzu bo'yicha o'quvchi-talabalarning muayyan tushunchalarga egaliklarini aniqlash va ularda matnga nisbatan tahliliy yondashish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Metodni qo'llash jarayonida quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

–kichik guruhlar shakllantirilib, ular nomlanadi. Har bir guruhdan o'zlashtirilishi rejalashtirilayotgan mavzuga oid ikkita fikr bildirish so'raladi;

–o'quvchi-talabalar navbatma-navbat mulohazalarni bayon etadilar;

–bayon etilgan fikrlar yozuv taxtasiga yozib boriladi;

–so'ngra o'qituvchi yangi mavzu mohiyatini yorituvchi matnni guruhlarga tarqatadi;

– guruhlar matn bilan tanishib chiqib, matn va o‘zlari bildirgan fikrlarning bir-biriga qay darajada muvofiq kelganligini aniqlaydilar (o‘xshashlik va farqlar maxsus belgilar yordamida qayd etiladi);

– guruh a‘zolari shaxsiy qarashlarini ifoda etadilar va maxsus belgilar soni umumlashtiriladi;

– guruh a‘zolari orasidan liderlar belgilanadi, liderlar sinf va guruh jamoasining natijalari bilan tanishtiradilar;

– guruhlarning yondashuvlari umulashtirilib, yakuniy xulosa chiqariladi.

O‘qish jarayonida olingan ma‘lumotlarni alohida o‘zlari tizimlashtiradilar - jadval ustunlariga “kiritadilar” matnda belgilangan quyidagi belgilarga muvofiq:

“V”- men bilgan ma‘lumotlarga mos;

“-“ - men bilgan ma‘lumotlarga zid;

“+” - men uchun yangi ma‘lumot;

“?” - men uchun tushunarsiz yoki ma‘lumotni aniqlash, to‘ldirish talab etiladi

V	-	+	?

Metodni qo‘llashda o‘quvchi-talabalar faoliyatni quyidagi sxemalar bo‘yicha tashkil etadilar:

Metod o‘quvchi-talabalarda mantiqiy fikrlash, shaxsiy xatolar ustida ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Demak, “Insert” texnologiyasi o‘quv materiallarini o‘zlashtirish va mustahkamlash, o‘quvchi-talabalarning kitob bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish, berilgan vazifalarini mustaqil bajarishda qo‘l keladi. Ushbu texnologiya qo‘llanilganda o‘quvchi-talabalar matnlardan mustaqil foydalanish, olingan axborotlarni tahlil qilish va tizimlashtirish, ularni qisqa va aniq bayon qilish hamda tanqidiy fikrlash ko‘nikmasiga ega bo‘ladi. O‘qitishning ushbu texnologiyasida o‘qituvchi yangi mavzuni bayon etmaydi, balki uning nomini e‘lon qiladi. Mavzu e‘lon qilingach, o‘quvchi-talabalar berilgan matnni mustaqil o‘qib-o‘rganadi.

“Changeable cloud”

Ushbu texnologiya asosan o‘rganilgan bilimlarni mustahkamlashda juda ham qo‘l kelishi va ko‘p terminga hamda tushunchalarga asoslangan mavzularni bir biridan

farqlay olish ko'nikmalarini shakllantira olishi boshqa texnologiyalardan farqlanib turadi.

ma'lumotlarni ranglar, belgilar, harakat, ko'rish, eshitish, sezish, his qilish orqali yaxlitlikka olib kelish.

pedagogikaning ta'lim jarayonini umumiy qonuniyatlarini o'rgatuvchi qismi

oldinga harakatlanish, o'zgarish ma'nosini ifodalaydi.

Yuqorida ko'rinib turibdiki, bulutlar va ular qarshisidagi bloklardagi mulohazalarda chalkashlik mavjud, bu vazifa berilgan talabalar esa chalkash holda keltirilgan ma'lumotlarni to'g'ri ko'rishga olib kelishlari kerak bo'ladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida darslarni olib borish ta'limning samaradorligiga yordam beradi, hozirda dunyoda minglab pedagogik texnologiyalar mavjud bo'lib, ular qo'llash doirasi va sharoitga mosligiga qarab tanlab olinadi. Bugungi kunga kelib raqamli iqtisodiyot tushunchasi keng qo'llanilmoqda, shu bilan bir qatorda ta'limda ham raqamli texnologiyalarni qo'llash, online darslar tashkil etish va ularning ham samaradorligiga to'la erishish hozirgi zamon talabidir. Davlat uchun, jamiyat uchun bu kabi talablarni bajarish ham pedagogdan ham ta'lim oluvchidan va albatta barcha ilmiy soha egalaridan yakdillik, birlashuvchanlik va izlanishda bo'lishni kerakligini vazifa qilib qo'yadi, vazifani bajarish har birimizning burchimiz bo'lmog'i lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. "O'zbekiston Respublikasi Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi" - 20.05.2019 yil.
2. Muslimov N.A, Raximov Z.T, Xo'jayev A.A, Qodirov H.SH. "Ta'lim texnologiyalari". Darslik. Toshkent-2019. "Voriz" nashriyoti.
3. www.lex.uz
4. www.sportedu.uz